

Bionic Smartwatch Aplicación

La aplicación del reloj inteligente de Bionic o Bionic Smartwatch es utilizada para controlar la interfaz del Bionic AI Chip, adicionalmente actúa como un sensor para medir la frecuencia cardiaca y los pasos realizados por la persona que utiliza el reloj.

Mensajes de alerta pueden ser mostrados en la pantalla en los siguientes caso:

- El Sistema no está conectado adecuadamente
- Una parte del Sistema no está conectada correctamente
- La red de sensores conectados tiene un problema que necesita ser reportado
- El usuario se encuentra en una postura critica y necesita ser cambiada

La app puede ser descargada en la Google Play Store:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dfki.av.mhs.peripheralwatch&gl=DE>

Las siguientes páginas describen las diferentes vistas o pantallas de la aplicación.

Descripción de Pantallas

1. Pantalla de Inicio: **El reloj no está conectado al sistema**

2. Pantalla de Inicio: **El reloj está conectado al sistema**

3. Ajustes: Selecciones el botón de ajustes en la primera pantalla para cambiar los ajustes.

4. Notificaciones habilitadas: tan pronto el reloj está conectado al sistema y las características están habilitadas, la aplicación es redirigida a la segunda pantalla. Si el sistema no está corriendo aún, el botón derecho estará de color gris ya que las mediciones no están habilitadas aún y dicho botón no podrá ser presionado. El estado actual del sistema será mostrado en la parte superior de los botones.

5. Sistema Funcionando: Al iniciar el proceso de medición desde la web UI o desde la Bionic Edge App, el botón derecho estará verde y el estado cambiara a RUNNING (funcionando o corriendo).
- No conectado completamente**, al estar en **rojo** el botón izquierdo de información (info), indica que el sistema no está conectado correctamente.

- Sistema funcionando, al estar en **verde** el botón izquierdo, indica que el sistema esta funcionando correctamente.

6. Sistema no completamente conectado: cuando no todo está conectado y el botón de información esté en rojo, haga click en el mismo. En la siguiente pantalla, aparecen todos los componentes del sistema y la palabra OFF (**rojo**) está escrita en alguno de ellos, significa que ese sistema no está conectado.

Por ejemplo, HUB está **conectado** pero la parte superior derecha del cuerpo (RIGHT) **no está conectada**.

7. Pantalla de información Sistema completamente conectado: Cuando todo el sistema está conectado correctamente y se hace click en el botón de información, todos los componentes del sistemas deberán estar en OK **verde**

8. Sistema pausado: En la segunda pantalla, el botón derecho está en **rojo** sólo cuando el usuario ha decidido pausar el sistema.

9. Pantalla de ajustes: para cambiar los ajustes, **deslice hacia abajo** en la segunda pantalla para abrir la pantalla de ajustes.

10. Advertencia: cuando el reloj ha recibido una advertencia del AIChip. El sistema también vibrará cuando este mensaje es recibido si la opción no es deshabilitada por el usuario en la pantalla de ajustes.

Cómo actualizar la Aplicación

Asegúrese de que el Smartwatch está conectado al Smartphone y el Smartphone está conectado a internet.

- 1- Abra el Playstore en el smartwatch, haciendo click en el botón superior izquierdo.
- 2- Haga click en la lupa de búsqueda en la parte superior de la pantalla

- 3- Seleccione el ícono del teclado en la parte derecha de la pantalla

- 4- Use el teclado para escribir la palabra BIONIC y haga click nuevamente en el icono de lupa o búsqueda

- 5- La aplicación llamada Bionic Smartwatch aparecerá, selecciónela y en caso de haber una nueva versión disponible en el play store, el botón de **ACTUALIZAR** estará disponible; haga click en ése botón para obtener la versión más reciente de la Bionic Smartwatch. Una vez actualizada, dicho botón no aparecerá más.

